

CHAIRE DÉCISIONNEL CONNAISSANCE CLIENT

CHAIRE D-CC "DÉCISIONNEL-CONNAISSANCE CLIENT" - IUT de Vannes - 8 rue Montaigne - 56017 Vannes Cx / 02 97 62 64 64 / chaire.d-cc@univ-ubs.fr

Signification de l'inertie dans les analyses des correspondances simples et multiples

Application à la sélection du nombre d'axes servant à la réalisation d'un
partitionnement sur variables qualitatives

Matthieu GOUSSEFF

April 6, 2017

Contents

1	Rappel sur les analyses factorielles des correspondances (simple et multiple) et la signification de l'inertie	7
1.1	L'AFC : une décomposition de l'écart à l'indépendance	7
1.2	L'analyse des correspondances multiples : une généralisation de l'AFC à plusieurs variables qualitatives ?	8
1.2.1	Formalisation de l'ACM	8
1.2.2	L'inertie en ACM	9
2	Choix des axes, inertie expliquée et alternative à l'analyse des correspondances multiples	10
2.1	Cas de 2 variables	10
2.1.1	AFC et ACM : mêmes axes mais inerties différentes . . .	10
2.1.2	Transformation des valeurs propres	10
2.2	Extension au cas de l'ACM d'un nombre quelconque p de variables qualitatives	11
2.2.1	Les transformations des valeurs propres masquent un problème mal détecté de l'ACM	11
2.2.2	Une alternative à l'ACM : la joint correspondence analysis	12
2.3	Conclusion sur l'ACM et la difficile interprétation de l'inertie . .	13
3	Cas d'un partitionnement sur les axes de l'ACM : une heuristique de choix du nombre d'axes	13
3.1	Rappels sur la classification non-supervisée	13
3.1.1	Méthodes hiérarchiques	14
3.1.2	Méthodes par ré-allocation dynamique	14
3.1.3	Méthodes mixtes	15
3.2	Calculs de distances et choix d'une ACM préliminaire	15
3.2.1	Données quantitatives	15
3.2.2	Données qualitatives	15
3.2.3	Données "mixtes"	16
3.3	Stabilité du partitionnement et choix du nombre d'axes	16
3.3.1	Une mesure de similarité entre partitions	17
3.3.2	Évolution de la similarité entre partitions selon le nombre d'axes de l'ACM préliminaire	17
3.3.3	La moyenne de l'indice de Rand comme critère d'arrêt ? .	18
3.3.4	Limites de l'approche par stabilisation de l'indice de Rand	18
4	Un exemple sur des données bancaires	19
4.1	Déroulement de l'étude	19
4.1.1	Typologie initiale et préparation de l'étude	19
4.1.2	Description du jeu de données	19
4.1.3	Méthodologie de classification	20
4.1.4	Calcul et représentation de l'indice de Rand	20

4.1.5	Importance des variables et affectation des nouveaux individus aux classes	20
4.2	Résultats et choix du nombre d'axes	20
4.2.1	Typologie basée sur deux axes	20
4.2.2	Proximité entre typologies selon le nombre d'axes de l'ACM retenus pour la matrice de distance	21
4.2.3	Typologie basée sur huit axes	24
4.2.4	Typologie basée sur tous les axes	25
4.2.5	Variabilité de la phase de K-means	25
5	Discussion et perspectives	26

Remerciements

Les travaux présentés dans ce document ont été financés, dans le cadre de la chaire Décisionnel-Connaissance Client de la Fondation UBS, par les entreprises suivantes : Crédit Agricole de Bretagne, Groupe Avril Pôle Animal, Cofilmo et Business&Decision. L'auteur tient à remercier les mécènes pour la qualité du partenariat, la mise à disposition de données réelles et le partage de problématiques de terrain.

Introduction

Usages de l'analyse des correspondances multiples

Les bases de données client comportent très fréquemment des variables qualitatives : binaires, c'est à dire à deux modalités (détention ou non d'un produit, présence ou absence d'une pièces justificatives) ou catégorielles (Catégorie socio-professionnelle, segment de clientèle).

L'analyse des correspondances multiples (ACM) est souvent utilisées pour étudier conjointement plusieurs variables qualitatives, avec les objectifs suivants :

- obtenir une représentation synthétique des relations (liens) entre les variables qualitatives étudiées, ou entre les modalités de ces variables,
- obtenir une représentation synthétique des individus sur lesquels sont mesurées ces variables, à l'aide de quelques plans factoriels (en général, sur les 2 ou 4 premiers axes de l'ACM)
- Synthétiser l'information portée par ces variables à l'aide d'un nombre réduit de nouvelles variables quantitatives (facteurs), permettant par exemple de calculer des distance entre individus.

À partir de ces distance, on réalise une classification non-supervisée (on parle de partitionnement, ou clustering) afin d'aboutir à une typologie de la clientèle étudiée.

Il est important de distinguer la fonction de représentation de l'ACM, qui impose un choix limité du nombre d'axes, et sa fonction de calcul de distances, éventuellement doublée d'une réduction de la dimension.

Choix du nombre d'axes et signification de l'inertie expliquée

Les analyses factorielles sont particulièrement pertinentes lorsqu'on soupçonne qu'un nombre réduit d'axes (de facteurs) permet d'expliquer une quantité raisonnable de l'information contenue dans un grand nombre de variables de départ. Deux questions se posent :

- Que signifie une quantité raisonnable d'information ?
- À quoi correspond l'information contenue dans les facteurs qu'on ne retient pas ?

Pour les variables quantitatives, les premiers axes de l'analyse en composantes principales permettent de représenter au mieux la variabilité contenue dans le jeu de données. Le critère de mesure de l'information contenue par les premiers axes, appelé inertie, est intuitivement facile à comprendre : il s'agit de la part de la somme des variances des variables¹. L'information contenue dans les facteurs non retenus dans l'analyse est alors implicitement assimilée à du bruit.

Si on parle également d'inertie expliquée par les premiers axes d'une analyse factorielle des correspondances "simple" (qu'on désignera par AFC dans la suite

¹ Dans le cas de variables réduites, la somme des variances est égale au nombre de variables

de ce document) et pour les premiers axes d'une ACM, non seulement il est plus difficile d'appréhender ce que désigne l'inertie, mais cette inertie ne mesure pas la même chose en AFC et en ACM.

L'objectif de ce document est donc de permettre à des dataminingers d'appréhender intuitivement ce que mesure l'inertie en AFC et en ACM, de comprendre ainsi pourquoi l'inertie expliquée par les premiers axes d'une ACM semble faible en général. Ce document apporte un éclairage sur les transformations de valeurs propres proposée par la littérature, notamment par [Benzecri, 1979] et par [Greenacre, 2005].

Une attention particulière sera apportée au choix du nombre d'axes à retenir lorsque l'ACM est utilisée comme première étape de la réalisation d'une typologie de clientèle.

La première partie de ce document propose un rappel de l'analyse factorielle des correspondances et de l'analyse des correspondances multiples.

La seconde prête attention aux transformations proposées pour recalibrer l'inertie expliquée par les premiers axes d'une ACM.

La troisième partie propose une démarche heuristique pour choisir le nombre d'axes à retenir dans le cadre de la réalisation d'une typologie, en s'appuyant sur le critère de Rand, qui mesure la proximité entre deux classifications.

Une dernière partie met en application cette démarche sur des données réelles fournies par le Pôle RDM du Crédit Agricole.

1 Rappel sur les analyses factorielles des correspondances (simple et multiple) et la signification de l'inertie

1.1 L'AFC : une décomposition de l'écart à l'indépendance

L'analyse factorielle des correspondances simple est souvent utilisée pour représenter les modalités de deux variables qualitatives et observer leurs proximité ou éloignement. [Saporta, 1999] en propose une formalisation assez complète.

Étymologiquement, le termes facteurs indique qu'on décompose le tableau original en une somme de tableaux/matrices qui sont chacun le produit de facteurs simples, combinaisons linéaires des variables initiales. Le terme correspondance se rapporte à une mesure de corrélation entre des variables qualitatives.

Le principe de l'analyse factorielle des correspondances est de décomposer l'écart à l'indépendance entre les deux variables étudiées, c'est à dire de décomposer le lien entre ces variables. Nous justifierons plus bas que dans le cas où les deux variables sont indépendantes, l'AFC ne ressort aucune valeur propre non-nulle.

On considère des variables qualitatives Z_1 et Z_2 à m_1 et m_2 modalités respectivement. Soit N le tableau de contingence de ces deux variables :

$$N = \begin{pmatrix} n_{11} & \cdots & n_{1m_2} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ n_{m_11} & \cdots & n_{m_1m_2} \end{pmatrix}$$

et

$$D_1 = \begin{pmatrix} n_{1.} & & 0 \\ & n_{2.} & \\ 0 & & \ddots \\ & & & n_{m_1.} \end{pmatrix}$$

et

$$D_2 = \begin{pmatrix} n_{.1} & & 0 \\ & n_{.2} & \\ & & \ddots \\ 0 & & & n_{.m_2} \end{pmatrix}$$

les matrices diagonales des effectifs marginaux.

L'analyse des correspondances consiste en réalité en deux analyses, l'une du nuage des profils-ligne et l'autre du nuage des profils-colonne.

On définit le tableau des profils-ligne

$$D_1^{-1}N = \frac{n_{ij}}{n_{i.}}$$

et, de la même façon celui des profils-colonne :

$$ND_2^{-1} = \frac{n_{ij}}{n_{.j}}$$

Le tableau des profils-ligne décrit un nuage de m_1 points dans $\mathbb{R}^{m_2}$. De même, le tableau des profils-colonne décrit un nuage de m_2 points dans $\mathbb{R}^{m_1}$.

Il convient de définir à quelle "distance" les un des autres se trouvent les points du nuage des profils-ligne, dans l'espace des modalités des colonnes. On utilise la distance suivante : $d_{\chi^2}^2(i, i') = \sum_{j=1}^{m_2} \frac{n}{n_{.j}} \left(\frac{n_{ij}}{n_{i.}} - \frac{n_{i'j}}{n_{i'.}} \right)^2$

On obtient un nuage de points muni d'une métrique, et on peut alors effectuer une analyse en composante principale de ce nuage. La formalisation mathématique correspondante est disponible chez [Saporta, 1999]

On appelle inertie totale du nuage des lignes :

$$\phi^2 = \frac{1}{n} \sum_i \sum_j \frac{\left(n_{ij} - \frac{n_{i.} n_{.j}}{n} \right)^2}{\frac{n_{i.} n_{.j}}{n}}$$

Dans le cas de l'indépendance des variables $\lim_{n \rightarrow \infty} n_{i.} n_{.j} = n_{ij}$ donc ϕ^2 tend vers zéro.

Le calcul est symétrique pour les profils-colonne.

Il faut donc retenir que l'AFC décompose l'espace du lien entre les deux variables qualitatives et non la totalité de la variabilité de ces deux variables. L'AFC aboutit à une représentation conjointe des modalités des deux variables dans un sous-espace qui rend compte le mieux de l'écart à l'indépendance entre ces deux variables.

1.2 L'analyse des correspondances multiples : une généralisation de l'AFC à plusieurs variables qualitatives ?

Il est fréquent de présenter l'analyse des correspondances multiples soit comme une généralisation de l'AFC au cas de plusieurs variables, soit comme une généralisation de l'analyse en composantes principales à des variables qualitatives. Si ces deux points de vue peuvent permettre de se faire une idée intuitive de l'ACM, il convient d'être attentif aux difficultés induites par cette généralisation.

1.2.1 Formalisation de l'ACM

La formalisation de l'ACM retenue par [Greenacre, 2005] s'appuie sur la représentation des variables qualitatives au sein d'un tableau disjonctif complet

$$Z = [Z_1 Z_2 \cdots Z_Q]$$

chaque Z_q étant constituée d'autant d'indicatrices que de modalités de la variable q , dont la valeur vaut 1 pour tout individu i présentant cette modalité et 0 sinon.

L'ACM est alors vue comme une AFC de ce tableau disjonctif complet (TDC).

Mais alors que les tableaux des profils lignes et des profils colonnes décrivaient les modalités de l'une et l'autre variables de l'AFC, les lignes représentent ici les individus et les colonnes les indicatrices des variables.

L'analogie avec l'AFC est peut-être plus visible si on effectue non plus une AFC du TDC, mais une AFC du tableau $B = ZZ'$, appelé tableau de Burt, qui peut être vu comme une sorte de "super table de contingence". Les blocs extra-diagonaux contiennent les tables de contingence des variables 2 à 2, mais la diagonale contient les effectifs des modalités de chaque variable, une composante qui n'est pas prise en compte dans l'AFC et rend l'interprétation de l'inertie différente pour les deux méthodes.

$$B = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Diagonale} \\ \text{effectifs} \\ \text{modalités} \\ \text{variable 1} \end{pmatrix} & \dots & \dots & \dots \\ \begin{pmatrix} \text{Table de} \\ \text{contingence} \\ \text{var. 2 et 1} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \text{Diag. eff.} \\ \text{mod. var.2} \end{pmatrix} & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \begin{pmatrix} \text{Table de} \\ \text{contingence} \\ \text{var. Q et 1} \end{pmatrix} & \dots & \begin{pmatrix} \text{Tb. conting.} \\ \text{var. Q et Q-1} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \text{Diag. eff.} \\ \text{mod. var. Q} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

On peut voir dans [Saporta, 1999] que ces deux représentations aboutissent à des vecteurs propres identiques, mais que les valeurs propres de l'ACM sur tableau de Burt sont les carrés des valeurs propres de l'ACM sur TDC.

1.2.2 L'inertie en ACM

Pour choisir le nombre d'axes à retenir dans des analyses factorielles, le praticien, en général, s'appuie sur le pourcentage d'inertie expliquée par les premiers facteurs.

Or, en ACM, l'inertie totale est en général élevée, et l'inertie expliquée par les premiers axes est donc en général faible.

Plusieurs aspects expliquent cette inertie totale élevée. En premier lieu, le nombre de variables plus grand entraîne une augmentation structurelle de la dimensionnalité du problème.

Cependant même lorsqu'on se ramène au cas de deux variables qualitatives, les premiers vecteurs propres de l'ACM sont les mêmes que ceux de l'AFC, mais ils sont associés à des valeurs propres différentes.

C'est sur ce constat que se fondent les transformations proposées par plusieurs auteurs pour ramener l'inertie expliquée par les premiers facteurs à des valeurs plus élevées.

2 Choix des axes, inertie expliquée et alternative à l'analyse des correspondances multiples

2.1 Cas de 2 variables

2.1.1 AFC et ACM : mêmes axes mais inerties différentes

[Benzecri, 1979] repris par [Saporta, 1999] s'appuie sur le lien entre l'AFC et l'ACM dans le cas de deux variables pour proposer une transformation des valeurs propres qu'ils étendent au cas général de Q variables qualitatives.

En effet, l'AFC du tableau disjonctif complet $Z = (Z_1|Z_2)$ aboutit aux équations suivantes :

$$\begin{cases} D_2^{-1}N'D_1^{-1}Nb = (2\mu - 1)^2b \\ D_1^{-1}ND_2^{-1}Na = (2\mu - 1)^2a \end{cases}$$

Si on remplace $\lambda = (2\mu - 1)^2$ on reconnaît les équations de l'AFC. Cependant, si $n > m_1 + m_2$, on obtiendra plus de valeurs propres avec l'ACM qu'avec l'AFC, notamment parce que l'équation précédente admet deux solutions $\mu = \frac{1+\sqrt{\lambda}}{2}$ et $\mu = \frac{1-\sqrt{\lambda}}{2}$. Seules les premières, qui sont supérieures à $1/2$ car $\lambda \geq 0$, correspondent à celles de l'AFC.

Ainsi, lorsque l'inertie totale de l'AFC serait seulement égale au ϕ^2 , l'inertie totale des même variables traitées en ACM devient égale à $\frac{m_1+m_2}{2} - 1$, qui est toujours supérieure au ϕ^2 .

Les premiers axes, qui ont la même direction dans les deux cas, expliquent donc une part plus faible si on se place du point de vue de l'ACM que si on se place du point de vue de l'AFC ! Cela souligne que l'inertie n'est pas un critère défini de façon univoque.

2.1.2 Transformation des valeurs propres

La première transformation "cachée" consiste à effectuer une AFC non du tableau disjonctif complet Z , mais du tableau de Burt $B = ZZ'$, ce qui conduit aux mêmes axes (vecteurs propres), mais associés aux carrés des valeurs propres obtenues avec une AFC sur Z . Les valeurs propres étant inférieures à 1, l'inertie totale, c'est à dire la somme des ces valeurs propres au carré, s'en trouve ainsi diminuée de façon artificielle².

Pour se ramener à l'inertie expliquée au sens de l'AFC, [Benzecri, 1979] propose de modifier le calcul de l'inertie expliquée. Dans le cas de deux variables, on ne retient que les valeurs propres $\mu \geq 1/2$, et l'inertie de chaque axe est rapportée à la somme des valeurs propres supérieures à $1/2$.

²Les directions de ces axes restent les mêmes

2.2 Extension au cas de l'ACM d'un nombre quelconque p de variables qualitatives

Par analogie avec le cas $p = 2$, [Benzecri, 1979] propose de ne retenir que les valeurs propres supérieures à $1/Q$, où Q est le nombre de variables qualitatives. [Saporta, 1999] explicite les calculs de généralisation de cette transformation, mais précise que "l'inertie est égale au nombre moyen de catégories diminué d'une unité : c'est une quantité qui ne dépend pas des liaisons entre les variables et **n'a donc aucune signification statistique.**"

Ainsi, la transformation proposée dans [Benzecri, 1979] permet d'obtenir des inerties expliquées rassurantes pour le praticien, mais elle masque un problème de mauvaise identification des espaces reconstruits. La transformation proposée et le calcul d'inertie expliquée associé fait l'hypothèse que les valeurs propres inférieures à $1/Q$, où Q est le nombre de variables, ne sont pas significatives, qu'elles correspondent à du bruit et non à de l'information. Cela conduit à une estimation très optimiste de l'inertie expliquée par les premiers axes.

[Greenacre, 2005] souligne combien cette estimation est optimiste puisqu'elle consiste à supprimer la moitié des valeurs propres. Partant implicitement du principe que c'est avant tout le lien entre les variables qui importe, il propose de calculer les pourcentages d'inertie expliquée en divisant les valeurs propres transformées, non par la somme de celles qui sont supérieures à $1/Q$, mais par la moyenne des inerties de tous les blocs extra-diagonaux. Implicitement, il considère que l'inertie est une mesure des liens entre les variables deux à deux.

On obtient ainsi une inertie expliquée par les premiers axes plus optimiste que celle de des valeurs propres de départ mais plus conservatrice que celle proposée par Benzecri.

Dans le logiciel SAS, la proc corresp permet de choisir les transformations précédentes avec les options Benzecri et Greenacre.

2.2.1 Les transformations des valeurs propres masquent un problème mal détecté de l'ACM

On comprend, au vu de la difficulté à justifier théoriquement les transformations de valeurs propres, que [Saporta, 1999] précise qu'il est difficile de trouver un sens à l'inertie expliquée par les premiers facteurs de l'ACM. D'autres pistes ont donc été trouvées pour évaluer la qualité de la représentation obtenue.

En particulier [Camiz and Coelho Gomes, 2013] proposent de considérer l'ACM comme une méthode d'approximation du tableau de Burt selon une méthode de moindres carrés pondérés. L'originalité de leur approche consiste à calculer les résidus entre le tableau de Burt initial et sa reconstruction, et de **distinguer les résidus pour les termes "extra-diagonaux", qui approximent le lien entre les variables, et les termes diagonaux, qui approximent la variabilité intra-variables**, comme la formalisation proposée en 1.2.1, page 9 le met en évidence.

L'amélioration de l'approximation avec l'augmentation du nombre d'axes retenus est effectivement constatée, mais on observe sur l'exemple de [Camiz

and Coelho Gomes, 2013] que la qualité de la reconstruction des blocs extra-diagonaux commence par décroître avec le nombre d'axes au profit de la reconstruction de la diagonale, avant de croître avec l'ajout des derniers axes de l'ACM. Au contraire, le bloc diagonal, qui ne prend pas en compte les liens entre les variables, semble prioritairement reconstruit par les premiers axes factoriels.

Ainsi, regarder l'évolution des résidus de reconstruction des termes extra-diagonaux du tableau de Burt pourrait permettre d'orienter le choix du nombre d'axes à retenir, mais cette possibilité n'est pas implémentée par défaut dans les principaux logiciels de traitement de données.

2.2.2 Une alternative à l'ACM : la joint correspondence analysis

[Greenacre, 1988] propose de se concentrer sur les liens entre variables en approximant le tableau de Burt **sans prendre en compte sa diagonale**, c'est à dire en se concentrant sur les liens deux à deux entre les variables. Greenacre donnera par la suite à cette méthode le nom de Joint Correspondence Analysis (JCA).

La JCA donne le même résultat que l'AFC dans le cas de deux variables, ce qui est trivial puis que seul le lien entre les deux variables fait l'objet d'une décomposition en facteurs. Dans le cas de $Q > 2$ variables, la reconstruction des parties extra-diagonales du tableau de Burt est meilleure, les inerties expliquées par les premiers axes sont rapportées à la moyenne des écarts à l'indépendance des variables deux à deux. Ces inerties expliquées par les premiers axes sont donc supérieures à celles données par l'ACM sans transformation de valeurs propres.

L'inconvénient majeur de la JCA est que les solutions ne sont pas "emboîtées". Il faut choisir la dimension, c'est à dire le nombre k d'axes retenus, avant d'effectuer l'analyse. De plus, cela implique qu'on peut estimer l'inertie expliquée par la solution globale de dimension k , mais que chacun des k axes ne peut se voir affecter une part d'inertie en propre.

Dans plusieurs articles, Michael Greenacre ([Greenacre, 2005], [Greenacre, 1993]), estime que, dans sa pratique, les solutions proposées par la JCA ont des axes proches de ceux proposés par l'ACM et que c'est principalement l'inertie expliquée qui diffère. Il précise, dans [Greenacre, 2006], que la transformation des valeurs propres de l'ACM de rang k proposée dans [Greenacre, 1988] et présentée dans le paragraphe 2.2, page 11, est une sous-estimation de l'inertie expliquée par la solution de même rang de la JCA.

Il plaide alors pour conserver le confort des solutions emboîtées de l'ACM en appliquant une transformation de valeurs propres. Elle conduit à une inertie expliquée par les axes retenus du même ordre de grandeur que celle de la JCA.

Les analyses de reconstruction du tableau de Burt présentées dans [Camiz and Coelho Gomes, 2013] ne confirment pas l'hypothèse de Greenacre et montrent que les premiers axes de l'ACM tendent à reconstruire la diagonale plus que les blocs extra-diagonaux, c'est à dire à ne pas privilégier la restitution du lien entre les variables.

2.3 Conclusion sur l'ACM et la difficile interprétation de l'inertie

On voit que l'inertie est un concept mal défini, qui ne recouvre pas la même réalité en analyse des correspondances simple ou multiple. L'inertie totale de l'AFC rend compte uniquement de la "dimension" de l'espace du lien entre les variables, alors que la prise en compte d'une diagonale contenant les effectifs par modalité ajoute à l'inertie de l'ACM une composante propre à chaque variable.

La transformation proposée par Benzecri repose sur des hypothèses discutables et conduit à une vision trop optimiste de l'inertie expliquée par les premiers axes de l'ACM.

La joint correspondence analysis proposée par [Greenacre, 1988] permet de concentrer l'analyse sur l'espace du lien entre les variables (plus exactement des liens deux à deux entre les variables) mais ne propose pas des solutions emboîtées, et exige donc un choix préalable du nombre d'axes à retenir.

La transformation de valeurs propres proposée par [Greenacre, 1993] serait une solution de compromis qui semble acceptable en pratique sans pour autant régler l'ensemble des problèmes théoriques associés.

3 Cas d'un partitionnement sur les axes de l'ACM : une heuristique de choix du nombre d'axes

Dans le domaine de la connaissance client, il est fréquent de réaliser des typologies de clients ou de prospects. On parle souvent de segmentation. On cherche à différencier des groupes d'individus, par exemple en utilisant des algorithmes de classification non supervisée, qui reposent sur des calculs de distance. L'identification de groupes de clients homogènes peut aider à définir des actions spécifiques à chacun des groupes afin de progresser dans la personnalisation de la relation client (on parle alors de segments opérationnels).

L'objectif de ce paragraphe n'est pas de présenter de façon exhaustive l'ensemble des méthodes de classification non supervisée, et encore moins de désigner une méthode optimale. Il s'agit d'introduire les concepts généraux afin de comprendre pourquoi une ACM peut être réalisée en amont et comment le choix du nombre d'axes de cette ACM préliminaire peut être orienté par la stabilité des classes obtenues. Les présentations des principales méthodes s'inspirent très fortement de [Wikistat, 2016].

3.1 Rappels sur la classification non-supervisée

Les méthodes de classification non-supervisée, (on parle aussi de partitionnement ou, en anglais, de clustering), cherchent à regrouper des individus au sein de classes le plus homogènes possibles et le plus différentes les unes des autres que possible. Les critères d'homogénéité d'une classe ou la distance entre deux classes reposent en général sur des calculs de distances entre les individus

qui les composent. Dans un premier temps deux des méthodes de clustering les plus utilisées seront présentées, puis la notion de distance ou de dissimilarité permettra d'introduire l'usage d'une ACM en amont d'une classification non-supervisée.

3.1.1 Méthodes hiérarchiques

La classification hiérarchique ascendante consiste à regrouper itérativement les individus, en commençant par les deux individus les plus proches et en construisant progressivement un arbre, ou dendrogramme, en regroupant les classes et individus de l'étape précédente, jusqu'à l'obtention d'une seule classe unique, la racine, regroupant tous les individus. En étudiant l'arbre ainsi obtenu, on décide du niveau auquel "couper l'arbre", c'est à dire du nombre de classes à retenir.

La classification hiérarchique descendante, moins utilisée en pratique, consiste à partir de la racine et à scinder les classes au fur et à mesure.

Avantages de la classification hiérarchique :

- la production d'un arbre propose des solutions "emboîtées" et facilite le choix du nombre de classe,
- ces algorithmes reposent sur une matrice de distance ou de dissimilarité, qu'on peut construire en fonction du type de données à traiter.

Inconvénients de la classification hiérarchique :

- le calcul de la matrice de distance peut être consommateur de ressources (temps de calcul mais aussi mémoire vive) puisque la première étape demande $n \times n$ calcul de distance ou n est le nombre d'individus,
- Il est nécessaire de choisir sur quelle distance entre classes intermédiaires repose l'algorithme d'agrégation (average, single, complete linkage, ward etc.). Les classes finales en dépendent fortement.

3.1.2 Méthodes par ré-allocation dynamique

Ce type de méthode exige de choisir en amont le nombre ℓ de classes retenues. On initialise ensuite la méthode en choisissant ℓ centres de classes (par exemple par tirage aléatoire, mais d'autres méthodes sont possibles) et on affecte chaque individu au centre le plus proches, ce qui définit ℓ classes. On calcule les barycentres de ces ℓ classes. Ces barycentres deviennent les nouveaux centres. On itère cette méthode jusqu'à ce qu'elle converge (les barycentres des classes issues de l'étape i sont assez proches des centres à partir desquels l'étape i a été initialisée) ou qu'un nombre maximum d'itérations soit atteint. Cette convergence n'assure pas l'obtention d'un optimum global et dépend des conditions d'initialisation de la méthode.

Avantages des méthodes de ré-allocation dynamique :

- faciles à comprendre intuitivement,

- temps de calcul très inférieur aux méthodes hiérarchiques : on calcule ℓxn distances à chaque itération (avec $\ell \ll n$, la méthode est donc **adaptées aux jeux de données de grande taille**).

Inconvénient des méthodes de partitionnement dynamique :

- nombre de classes à choisir avant l'application de l'algorithme,
- sensibilité à l'initialisation de l'algorithme (en général aléatoire),
- convergence en un optimum global non assurée.

3.1.3 Méthodes mixtes

Afin de bénéficier des avantages des deux méthodes, il arrive, en pratique, qu'on procède à deux étapes.

La première étape consiste à affecter les n individus à f centroïdes. On calcule donc $n * f$ distances à chaque itération.

Une seconde étape consiste donc à partitionner ces centroïdes à l'aide d'une classification ascendante hiérarchique. On calcule donc seulement $f * f$ distances à la première étape de la CAH.

Chacun des individus initiaux est ensuite affecté à la classe à laquelle appartient le centroïde auquel il a été rattaché.

La première étape sert à réduire la dimension pour rendre les calculs de la seconde étape possible, la seconde offre l'avantage de pouvoir choisir le nombre de classes à partir d'un dendrogramme.

On choisit f aussi grand que possible pour ne pas perdre trop d'information sur les individus, tout en restant dans les limites de faisabilité de la deuxième étape. En pratique, on choisit souvent : $f = 0.15 * n$

3.2 Calculs de distances et choix d'une ACM préliminaire

On a vu que les méthodes de partitionnement reposent sur des calculs de distance (ou, au moins de similarité-dissimilarité).

3.2.1 Données quantitatives

Même si la question de la réduction des variables peut se poser, la distance euclidienne classique est un choix naturel. Il peut être judicieux d'effectuer une réduction des variables afin d'éviter la surpondération d'une variable de variance élevée dans le calcul de la distance.

3.2.2 Données qualitatives

La distance entre individus dite du χ^2 entre profils-lignes du tableau disjonctif complet est une distance euclidienne. Cette distance entre deux individus s'écrit :

$$d_{\chi^2}^2(i, i') = \frac{n}{Q} \sum_{q=1}^Q \sum_{l=1}^{m_q} \delta_{ii'}^{ql} \frac{1}{n_l^q}$$

avec m_q nombre de modalités de la variable Y^q , n_l^q l'effectif de la l -ième modalité de Y^q et $\delta_{ii'}^{ql}$ vaut 1 si les individus i et i' présentent une discordance pour la l -ième modalité de la variable Y^q et 0 sinon.

3.2.3 Données "mixtes"

Dans le cas de données à la fois qualitatives et quantitatives, [Gower, 1971] propose un indice de similarité à partir duquel on peut calculer une matrice de distance. Cet indice représente une moyenne pondérée de distances calculées par types de variables. Il pose la question de la pondération des groupes de variables et **l'indice de Gower n'est pas nécessairement facile à interpréter pour les utilisateurs métier.**

Il est alors fréquent de discrétiser les variables continues afin d'obtenir un ensemble de variables qualitatives. La distance présentée au paragraphe 3.2.2 est alors applicable. Or cette distance du χ^2 entre les profils lignes est très fortement liée à la réalisation d'une ACM, qui apporte en plus la possibilité d'une représentation graphique.

Dans la pratique, il est donc courant de pratiquer une ACM puis d'utiliser les coordonnées des individus sur les premiers axes de l'ACM pour calculer une matrice de distances à partir de laquelle on réalise le partitionnement souhaité.

3.3 Stabilité du partitionnement et choix du nombre d'axes

Deux raisons différentes poussent le praticien à ne pas retenir tous les axes d'une analyse factorielle.

La première tient à la volonté de **représenter graphiquement les liens entre les variables, et les liens entre individus.** Si on cherche à explorer graphiquement les relations entre les variables ou entre les individus, une volonté de synthèse pousse à ne retenir qu'un nombre donné d'axes. En général, le premier plan factoriel sert à représenter les données, et il arrive qu'on présente un second plan factoriel, et plus rarement un troisième plan factoriel (soit six axes). Dans cette démarche, le risque est plus de chercher à justifier de ne retenir que quelques axes que de donner un sens à l'abandon des axes d'ordre supérieur.

La seconde raison est de **réduire la dimension du nuage de points, en faisant l'hypothèse, en général implicite, que l'inertie rendue par les derniers axes factoriels ne serait pas porteuse de sens.** Elle représenterait un bruit dont les données seraient entachées. Dans un cadre supervisé, il serait possible d'estimer le caractère prédictif des facteurs de rang supérieur, mais dans le cadre exploratoire d'un partitionnement, il n'existe pas de critère naturel de choix du nombre d'axes retenus.

Parallèlement, dans le cadre de la classification non-supervisée, on ne dispose pas d'échantillon d'apprentissage des groupes qu'on cherche à mettre en évidence. Les méthodes disponibles s'appuyant sur l'optimisation de critères différents

sont susceptibles d'aboutir à des partitions différentes des individus étudiés. Pour les méthodes de ré-allocation dynamique dont l'initialisation est aléatoire, le même algorithme appliqué à plusieurs reprises est susceptible de mener à des partitions différentes. Pour autant, il serait rassurant pour le praticien d'identifier des groupes d'individus dont les contours soient relativement stables, quelque soit la méthode utilisée ou ses conditions initialisation, signe que les groupes identifiés représentent des *formes fortes*.

3.3.1 Une mesure de similarité entre partitions

[Youness and Saporta, 2004] propose une méthodologie de comparaison de partitions. Parmi les indices permettant de mesurer la similarité entre deux partitions, ils décrivent l'indice de Rand :

$$R(P_1, P_2) = \frac{1}{n^2} \left[\sum_i \sum_{i' \neq i} c_{ii'}^1 c_{ii'}^2 + \sum_i \sum_{i' \neq i} \bar{c}_{ii'}^1 \bar{c}_{ii'}^2 \right]$$

avec P_1 et P_2 deux partitions des individus,

$$c_{ii'}^k = \begin{cases} = 1 & \text{si l'individu } i \text{ et l'individu } i' \text{ appartiennent à la même classe dans la partition } k \\ = 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

et

$$\bar{c}_{ii'}^k = \begin{cases} = 1 & \text{si l'individu } i \text{ et l'individu } i' \text{ appartiennent à deux classes différentes dans la partition } k \\ = 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

En quelque sorte l'indice de Rand compte les paires d'individus pour lesquelles les deux partitions sont en accord. Si les deux individus sont ensemble dans les deux partitions ou séparés dans les deux partitions, alors la paire participe à l'augmentation de l'indice de Rand. Si, au contraire, ils sont ensemble sur une des partitions et séparés sur l'autre, la paire ne participe pas à l'augmentation de l'indice de Rand.

L'indice de Rand est ainsi compris entre 0 et 1.

Deux partitions totalement aléatoires n'auraient pas un indice de Rand nul puisque des paires d'individus pourraient être classées de la même façon par hasard. Afin de corriger cette vision optimiste de la concordance due au hasard entre deux partitions [Hubert and Arabie, 1985] proposent une correction. **L'indice de Rand corrigé apporte une meilleure estimation de la proximité entre deux partitions.** Sa valeur maximale est toujours la concordance parfaite, pour un Rand corrigé de 1, mais, pour des partitions très différente il peut présenter des valeurs légèrement négatives.

3.3.2 Évolution de la similarité entre partitions selon le nombre d'axes de l'ACM préliminaire

On se place dans le cas de données qualitatives ou rendues qualitatives par discrétisation. On effectue une ACM afin de calculer une distance entre individus

à partir de leur coordonnées quantitatives sur les axes de l'ACM. **On cherche quel est le nombre d^* de dimensions, c'est à dire d'axes de l'ACM, à retenir pour calculer les distances entre individus sur lesquelles reposeront notre partitionnement.**

Pour d compris entre 1 et le nombre total D d'axes d'inertie non-nulle de l'ACM, on calcule une matrice de distances entre individus à partir des coordonnées des individus sur les d premiers axes puis on effectue un partitionnement. Il est à noter que l'indice de Rand se calcule entre deux partitions quelle qu'ait été la méthode pour aboutir à une partition. On propose cependant de conserver la même méthode de partitionnement à chacune des étapes, afin de se concentrer sur le choix du nombre d'axes.

On calcule ensuite l'indice de Rand corrigé entre toutes les paires de partitions ainsi réalisées. On choisit d^* comme la plus petite valeur à partir de laquelle l'indice de Rand entre la partition de "rang" d^* et les suivantes reste élevé, c'est à dire, le rang à partir duquel le fait de prendre en compte plus d'axes de l'ACM n'entraîne pas de changement important des partitions obtenues.

La représentation graphique des indices de Rand deux à deux permet de choisir le nombre d'axes à conserver.

3.3.3 La moyenne de l'indice de Rand comme critère d'arrêt ?

La représentation graphique de l'indice de Rand entre les partitions obtenues avec des nombre d'axes différents permet de choisir combien d'axes retenir, mais elle présente l'inconvénient de demander un choix subjectif. La définition d'un critère d'arrêt permettrait de choisir ce nombre d'axes de manière automatisable. On propose de maximiser la moyenne de l'indice de Rand entre une partition et chacune des autres :

$$Rand_{moy}(d) = \sum_{d' \neq i} R(\mathcal{P}_d, \mathcal{P}'_d)$$

C'est à dire :

$$d^* = \operatorname{argmax} Rand_{moy}(d)$$

Où R désigne l'indice de Rand tel que défini en 3.3.1, page 17, et $\mathcal{P}_d$ la partition obtenue en retenant d axes de l'ACM.

3.3.4 Limites de l'approche par stabilisation de l'indice de Rand

L'indice de Rand indique une proximité entre partitions et non une qualité propre de la partition.

D'autre part, on fait l'hypothèse implicite que la qualité du partitionnement augmente avec l'augmentation du nombre d'axes retenus pour la réalisation de la partition. Des travaux en cours de simulation montrent que ce n'est pas nécessairement le cas. Il arrive au contraire que plusieurs "groupes" de partitions apparaissent. En permettant d'observer les proximités entre ces partitions

obtenues, l'indice permet cependant de réduire le nombre de partitions dont on veut étudier en détail les propriétés pour choisir celle qui répondra à des critères de qualité ordinaires.

La question serait donc non plus de savoir combien d'axes conserver, mais quels axes conserver.

4 Un exemple sur des données bancaires

L'exemple suivant explore la mise en œuvre de la méthodologie proposée sur un jeu de données bancaires réelles.

4.1 Déroutement de l'étude

4.1.1 Typologie initiale et préparation de l'étude

Le cas d'étude a été réalisé en collaboration avec un des partenaires de la chaire D-CC. Dans le cadre d'un stage de master, une typologie de la clientèle dite jeune, c'est à dire entre 18 et 30 ans, a été réalisée au sein du pôle Recherche et Développement Marketing du Crédit Agricole. Une analyse des corrélations (au sens du V de Cramer) entre les variables d'intérêt a permis de ne retenir que des variables peu redondantes entre elles. Le choix a été fait de discrétiser les variables quantitatives afin d'effectuer une ACM de l'ensemble des variables retenues dans l'étude et de se servir des premiers axes de l'ACM pour effectuer une classification mixte (K-means suivie de CAH, voir 3.1.3, page 15).

Le choix d'approfondir cette méthodologie reposait sur deux questionnements concrets :

- L'usage de la transformation de Benzecri menait à ne retenir que deux axes de l'ACM, laissant penser que plus de 92 % de l'inertie de vingt variables sélectionnées pour être peu corrélées pouvaient être rendus par seulement deux axes !
- Les services de marketing opérationnels ne s'étaient que peu appropriés la typologie retenue

L'objectif de l'étude n'était pas de produire une typologie améliorée mais d'illustrer les écueils méthodologiques et de proposer des manières de les éviter.

4.1.2 Description du jeu de données

Le jeu de données retenu pour explorer la méthodologie de typologie initiale concerne 209134 ménages de la caisse de Crédit Agricole du Morbihan.

Les variables retenues étaient des variables de détention de produit, de nombre d'opérations, et d'appartenance à une catégorie dite "à flux".

4.1.3 Méthodologie de classification

Le cadre général de la méthodologie de typologie a été conservé. La variable quantitative du nombre d'opérations a été discrétisée en quatre classes, les variables d'en-cours ont été ramenées à des variables binaires de détention/non détention. Dix-huit variables similaires à celles de l'étude initiale ont été retenues. Une ACM a été effectuée. Afin de n'étudier que l'impact du choix du nombre d'axes de l'ACM, la méthodologie de classification utilisée est restée la même. L'étude ne portant pas sur le choix du nombre de classes, on a conservé le nombre de classes retenu dans la typologie initiale (4 classes).

L'analyse des correspondances multiples a été réalisée avec le package FactoMineR du logiciel R ([Lê et al., 2005]).

4.1.4 Calcul et représentation de l'indice de Rand

La proximité entre deux partitions a été évaluée à l'aide de l'indice de Rand. Pour toute paire (d, d') avec d et d' dans $[1; d_{max}]$, où d_{max} est le nombre total d'axes de l'ACM, on calcule l'indice de Rand entre la partition obtenue avec la matrice de distances calculée à partir de d axes et la partition obtenue avec la matrice de distance calculée à partir de d' axes.

De plus, pour un nombre d'axes d donné, la méthodologie de typologie a été jouée plusieurs fois afin de mettre en évidence la variabilité de la typologie finale obtenue, du fait de l'initialisation aléatoire de la phase de K-means. On a également fait varier le nombre de centroïdes retenus pour montrer son influence sur cette variabilité.

4.1.5 Importance des variables et affectation des nouveaux individus aux classes

Pour les typologies effectuées avec le nombre d'axes de la typologie initiale (2) et le nombre d'axes finalement retenus pour cette étude (8) on a également proposé un algorithme d'affectation des individus aux classes permettant, d'une part, de classer des individus n'ayant pas participé à l'étude, et d'autre part d'estimer l'importance des variables de départ dans l'affectation à une classe de la typologie.

4.2 Résultats et choix du nombre d'axes

4.2.1 Typologie basée sur deux axes

La transformation de Benzecri appliquée aux valeurs propres de l'ACM du jeu de données retenu laisserait penser que les deux premiers axes expliquent 93,7 % de l'inertie totale. L'application de la méthodologie standard pousserait donc à se contenter de deux axes pour expliquer la variabilité contenue dans 18 variables qualitatives choisies pour être peu corrélées entre elles.

Si on réalise la typologie en calculant les distances à partir de ces deux seuls axes, et qu'on la représente sur ces deux seuls premiers axes, on obtient la figure

Figure 1: Représentation des classes sur les deux premiers axes de l'ACM

1, page 21. On peut alors avoir l'impression que les groupes sont parfaitement définis.

Mais si on représente ces mêmes groupes sur le plan factoriel suivant, on constate que les groupes sont très mal séparés sur ces axes, comme le montre la figure 2 page 22.

4.2.2 Proximité entre typologies selon le nombre d'axes de l'ACM retenus pour la matrice de distance

Les figures 1 et 2 laissent donc penser qu'un plus grand nombre d'axes doit être retenu.

La proximité entre une partition basée sur d axes et une partition basée sur d' axes de l'ACM préliminaire est représentée par la couleur de la case de coordonnées (d, d') sur le graphique 3 page 23.

Figure 2: Représentation des classes sur les axes 3 et 4 de l'ACM

Figure 3: Représentation de la proximité entre les partitionnements selon le nombre d'axes retenus : les zones claires représentent une faible concordance entre les partitions

Figure 4: Représentation des classes sur les axes 1 et 2 pour huit composantes retenues

La diagonale rouge représente le fait qu'une partition est en parfait accord avec elle-même (indice de Rand égal à un). La figure 3 montre clairement que les partitions sont assez peu concordantes entre elles tant qu'on retient des distances basées sur un à sept axes ³. En revanche, on voit que les partitions obtenues avec un nombre d'axes supérieur à huit sont plus en accord entre elles, et très peu en accord avec les partitions précédentes. Une stabilisation des groupes s'opère donc quand on retient au moins 8 axes. **On propose donc de retenir les huit premiers axes pour la typologie modifiée.**

4.2.3 Typologie basée sur huit axes

Lorsqu'on retient les huit premiers axes de l'ACM préliminaire, la représentation des groupes sur le premier plan factoriel peut sembler moins satisfaisante que la typologie basée sur deux axes, comme le montre la figure 4, page 24.

³Pour des questions de lisibilité le graphique ne représente pas les axes de 14 à 22

Figure 5: Représentation des classes sur les axes 3 et 4 pour huit composantes retenues

En revanche, la pertinence des groupes est aussi, voire plus visible sur les plans factoriels d'ordre supérieur, comme le montrent les figures 4 et 5.

4.2.4 Typologie basée sur tous les axes

Le choix d'un certain nombre d'axes repose sur l'hypothèse implicite que toute l'information contenue dans les variables de départ n'est pas à retenir, soit pour éviter de surpondérer une information représentée plusieurs fois (redondance de variables) soit pour éviter de prendre en compte une variabilité dépourvue de signification véritable (données bruitées). Dans le cas où on n'a pas de raison objective de faire cette hypothèse, il peut donc être raisonnable d'effectuer le partitionnement sur l'ensemble des axes issus de l'ACM. Dans le cas du jeu de donnée de cette étude, le partitionnement basé sur huit axes et celui basés sur tous les axes sont assez proches (indice de Rand de 0,77 environ).

4.2.5 Variabilité de la phase de K-means

Le choix d'un nombre d'axes de l'ACM peut être assimilé à une réduction de la dimensionnalité en termes de variables. La réalisation d'une phase de K-means peut être considérée comme une réduction de la dimensionnalité en termes de

nombre d'individus. On choisit alors d'agréger un très grand nombre d'individus en un nombre plus réduit de centroïdes, sur lesquels on effectue ensuite une classification ascendante hiérarchique. Plus le nombre de centroïdes affecté est faible plus le temps de calcul nécessaire pour la CAH sera faible, mais plus le partitionnement obtenu sera éloigné de celui qui aurait été obtenu à partir des données brutes et plus ce partitionnement sera instable (initialisation aléatoire de l'algorithme K-means.)

[Wikistat, 2016] recommande un nombre de centroïdes égal à environ 10% du nombre d'individus initial.

Nous avons fait varier ce nombre et étudié la variabilité du partitionnement, qui semble plus élevé dans le cas d'un faible nombre d'axes retenus. La stabilisation semble avoir lieu avant ces 10% aussi nous proposons de garder cette norme empirique qui donne dans la pratique des temps de calcul raisonnables.

5 Discussion et perspectives

La présente étude a montré combien **l'inertie est un critère mal défini en analyse des correspondances multiples**, tant d'un point de vue théorique que dans les applications pratiques, notamment la sélection du nombre d'axes à retenir. Si on tient à conserver ce critère, il convient d'éviter la transformation de Benzecri, qui sur-estime fortement le caractère explicatif des premiers axes, et lui préférer celle de Greenacre⁴. Il semble même plus pertinent de n'effectuer aucune transformation de valeurs propres mais de réaliser un effort de pédagogie auprès du public visé.

Dans le cas où l'ACM est réalisée en amont d'un partitionnement, elle peut être vue soit comme une façon de rendre quantitatives des variables en vue de simplifier des calculs de distance, soit comme une façon de ne retenir que l'information la plus pertinente pour ce partitionnement.

Dans le cas où il n'existe pas de raison légitime de penser que les données sont bruitées, on peut préconiser de conserver tous les axes de l'ACM préliminaire pour la réalisation du partitionnement.

Dans le cas où on suppose qu'il convient de ne conserver qu'un certain nombre d'axes (erreurs dans les mesures, redondance excessive de l'information mesurée), on préconise de réaliser des partitionnements reposant sur un nombre croissant d'axes et de s'appuyer sur une représentation de l'indice de Rand pour étudier un nombre restreint de partitions et choisir celle qui présente les meilleures caractéristiques. La maximisation de la moyenne de l'indice de Rand, tel que définie en 3.3.3 page 18, peut être un critère de sélection du nombre d'axes ne demandant pas d'intervention humaine, mais elle fait l'hypothèse abusive que la qualité du partitionnement augmenterait de manière monotone avec le nombre d'axes retenus en amont.

La présente étude n'a qu'une valeur exploratoire et heuristique, aucune propriété d'optimalité n'ayant été mise en lumière. L'étude porte sur la procédure

⁴Les deux transformations sont implémentées dans SAS et disponibles dans le package CA sous R

ACM-Partitionnement et non sur la méthode de partitionnement en elle-même.

De nouvelles approches récentes et prometteuses pourraient être testées sur des jeux de données réels, en particulier la combinaison de partitionnements par accumulation de preuves présentées dans [Fred and Jain, 2005].

Des études de simulation sont en cours, et suggèrent que **la question à se poser n'est pas seulement combien d'axes retenir, mais quels axes retenir**. Quels sont les axes qui permettent de séparer au mieux des groupes dans l'hypothèse ou des groupes existent au sein de la population. Une question sous-jacente est : existe-t-il une procédure optimale de segmentation dans le cas où il n'existe pas de sous-populations, de "clusters" naturels au sein d'une population générale ?

Les typologies, plus encore que les scores, ont vocation à une certaine pérennité dans l'entreprise, et il semble que d'approfondir les méthodologies de leur production soit un enjeu réel de la connaissance client.

References

- J.P. Benzecri. Sur le calcul des taux d'inertie dans l'analyse d'un questionnaire, addendum et erratum à [bin. mult.]. *Les cahiers de l'analyse des données*, 4 (3):377–378, 1979.
- M. Greenacre. From correspondence analysis to multiple and joint correspondence analysis. september 2005.
- G. Saporta. *Probabilités, Analyse des données, Statistiques*. Technip, 2 edition, 1999.
- S. Camiz and G. Coelho Gomes. *Classification and Data Mining*. Springer Berlin, Heidelberg, 2013. Joint Correspondence Analysis Versus Multiple Correspondence Analysis: A Solution to an Undetected Problem.
- M. Greenacre. Correspondence analysis of multivariate categorical data by weighted least-squares. *Biometrika*, 75(3):457–467, september 1988.
- M. Greenacre. *Correspondence analysis in practice*. Academic Press, London, 2 edition, 1993.
- M. Greenacre. *Compstat 2006 - Proceedings in Computational Statistics*. Physica-Verlag HD, 2006. ISBN 978-3-7908-1708-9.
- Wikistat. Classification non-supervisée — wikistat, 2016. URL <http://wikistat.fr/pdf/st-m-explo-classif.pdf>. [En ligne; Page disponible le 21-janvier-2016].
- J-C. Gower. A general coefficient of similarity and some of its properties. *Biometrics*, 27(4):857–871, december 1971.
- G. Youness and G. Saporta. Une méthodologie pour la comparaison de partitions. *Revue de statistiques appliquées*, LII(1):97–120, 2004.
- L. Hubert and P. Arabie. Comparing partitions. *Journal of classifications*, 2 (1):193–198, 1985.
- S. Lê, J. Josse, and F. Husson. Factominer: An r package for multivariate analysis. *Journal of Statistical Software*, 25(1), march 2005.
- Ana L. N. Fred and Anil K. Jain. Combining multiple clusterings using evidence accumulation. *IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 27(6):835–850, 2005.